

КАЛИЙ ХЛОРИДИ ЭЛЕКТРОЛИЗИДА УНУМДОРЛИККА ТАЪСИР ЭТУВЧИ БАЪЗИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ.

Хамидов А.Ғ.

Катта ўқит.,

Набиев А.А.

доц.

Тошкент кимё технология институти,
Умумий кимё кафедраси.974455582

Ахмедов С.М.

Катта уқит.

Тошкент давлат техника университети Кукон филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10691084>

Газсимон хлорни (Cl_2) биринчилардан бўлиб, 1774 йилда швед кимёгари Карл Вильгельм Шееле хлорид кислотасига (HCl) марганец (IV) оксидини (MnO_2) таъсир эттириб олган [1]. Кейинроқ 1785 йилда (бошқа маълумотларга кўра 1787 йилда [2]) француз кимёгари Луи Клод Бертолле газсимон хлорнинг сувдаги эритмаси (хлорли сув) нинг таркибида хлорсимон кислота ва хлорид кислоталари мавжуд бўлиб, у табиий материалларни оқартириш хусусиятига эга эканлигини аниқлади ва бу ҳақда ўзининг хулосаларини Франция фанлар академиясида эълон қилган [3,4].

Газсимон хлорнинг сувдаги эритмасини сақлаш муддатини ошириш ва уни қўллашда енгиллик яратиш мақсадида 1787 йилда Париждаги *Societe Javel* номли корхонада хлорни калий карбонати (поташ) эритмасидан ўтказишни йўлга қўйишган:

Бу аралашмага корхона раҳбари Леонард Альбан назвал новый продукт «*Eau de Javel*» («жавел суви») деб ном берган ва бу оқартириш воситаси ташиш, сақлаш ва ишлатишда хавфсиз эканлиги туфайли бутун Франция ва Англияда танилган [5].

Калий гипохлорити етарли даражада кучли оксидловчи бўлиб, саноатда оқава сувларни тозалашда, медицинада яхши эффект берувчи антисептик сифатида ва таълим муссасаларида хоналарни дезинфекцияловчи эритма сифатида ишлатилиши мумкин.

Калий гипохлорити яна кимёвий ёки электрокимёвий усулларда калий хлоратига айлантирилиб гугурт ишлаб чиқарилишида, целлюлозани оқартиришда, пахтачиликда дефолиант сифатида

қўлланилиб, четдан валютага олиб келтириляётган кимёвий моддаларнинг ўрнида ишлатилиши мумкин.

Горизонтал холатда ўрнатилган графит электродли, узлуксиз оқиб ўтувчи режимли электролизёр қурилмаси йиғилиб, унда калий хлорид тузининг тўртта турдаги миқдорли эритмаларида синов тажрибалари ўтказилди. Яна 4 дона 1н ва 2н ли эритмаларда жараённинг ток зичлигига боғлиқлиги ўрганилди. Бу қурилмада ҳар иккала электрод графитдан ясалган бўлиб орадаги масофа 11 мм ни ташкил қилади. Бунда электроднинг ўлчамлари эни 2 мм ва узунлиги 7 мм бўлиб, аноднинг юзаси 0,14 дм² ни ташкил қилади. Қурилмадан ўтказилаётган электролитнинг тезлиги минутига 65-70 мл оралиғида ушланган. Жараённинг ҳарорати 18 – 20°С атрофида ушланган. Жараёндаги бошқа катталиклар қуйидаги жадвалда келтирилган.

Тадқиқот давомида ҳарорат ГОСТ 215-73 асосида ишлаб чиқарилган шиша корпусли симобли лаборатория термометридан фойдаланиб аниқланган. Ток тўғриловчи ускуна сифатида Германиянинг GUNT Geratebau GmbH SE – 105 маркали қурилмасидан фойдаланилган. Олинган маҳсулотнинг водород кўрсаткичи Bante 210 маркали рН метрда ўлчанган. Маҳсулот таркибидаги фаол хлор миқдори йодометрия усулида калий йодид эритмасидан фаол хлор ёрдамида ажратилган йодни натрий тиосульфатининг маълум нормаллик эритмаси билан крахмал эритмаси индикаторлигида титрлаб аниқланган.

Фаол хлор миқдорининг хом ашё миқдорида боғлиқлиги жадвали

№	Калий хлоридининг миқдори, %	Ток кучи I, А	Ток зичлиги, А/дм ²	Мухитнинг водород кўрсаткичи, рН	$V_{Na_2S_2O_3}$, мл	Фаол хлор миқдори, %
1	5	0,21	1,5	3,70	6,5	0,11
2	10	0,21	1,5	5,30	11	0,19
3	15	0,30	2.14	6,46	29,2	0,52
4	20	0,40	2,85	9,53	38,5	0,68
5	7.45 (1н)	0,50	3,57	8,49	35	0,62
6	7.45 (1н)	0,60	4,28	3,00	9	0,16
7	14,9 (2н)	0,60	4,28	3,82	23,3	0,41
8	14,9 (2н)	0.70	5.0	3,42	44	0,78

Махсулот миқдорининг концентрацияга ва ток зичлигига боғлиқлиги графиги.

Адабиётлар:

1. Хлор, Chlorum, Cl (17) (<http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cl.html>). Открытие элементов и происхождение их названий. Химическая информационная сеть ChemNet. Дата обращения: 27 января 2010. Архивировано <https://www.webcitation.org/615E8FsWx?url=http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cl.html>) 20 августа 2011 года.
2. Myers R. L. The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide. — Westport: Greenwood Press, 2007. — P.260. — ISBN 978-0-313-33758-1.
3. Baldwin R. T. Uses of chlorine (<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed004p454>) (англ.) // Journal of Chemical Education. — 1927. — Vol. 4, no. 4. — P. 454.
4. Эвентов В. Л., Андрианова М. Ю., Кукаева Е. А. Детоксикация и дезинфекция гипохлоритом натрия // Медицинская техника. — 1998. — № 6. — С. 36—39.
5. Ronco C., Mishkin G. J. The History of Hypochlorite // Disinfection by Sodium Hypochlorite: Dialysis Applications. — Contributions to nephrology, vol. 154. — Karger Publishers, 2007. — P. 7—8. — ISBN 978-3-8055-8193-6.
6. Ganijonovich, Khamidov Abdusamat, and Akhmedov Sultan Mukaramovich. "Amount of table salt when making sodium hypochlorite and temperature to

product performance effect study." Journal of Survey in Fisheries Sciences 10.3S (2023): 2055-2063.

7. Набиев, Абдурахим Абдухамидович, and Султан Мукарамович Ахмедов. "ОШ ТУЗИ ЭЛЕКТРОЛИЗИНИНГ ХАРОРАТГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ." PEDAGOGS jurnali 24.2 (2022): 134-138.

8. Otakuziyeva, V. U., et al. "SELECTIVE EXTRACTION OF GOLD (III) BY INERT ORGANIC SOLVENTS AND DETERMINATION OF ITS METHYLENE BLUE (MB)."

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

